

3. Литвинова В.В. Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного климата региона / В.В. Литвинова // Молодой ученый. – 2011. – № 4-1. – С. 161-169.

4. Давыдова Л.В. Формирование стратегии развития инвестиционного потенциала региона на основе оценки инвестиционных процессов / Л.В. Давыдова, С.В. Ильминская // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 1. – С. 17-27.

5. Григорьева Л.В. О соотношении понятий инвестиционного климата и инвестиционного потенциала / Л.В. Григорьева, А.А. Миролубова // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством». – 2009. – № 26. – С. 227-232.

УДК 65.011
DOI

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧЕНАКАЛ В.А.,
аспирант кафедры бизнес-информатики
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье даётся характеристика архитектуры предприятия и её основных элементов. Изучены основные подходы к разработке архитектуры предприятия, рассмотрены их достоинства и недостатки. Сформулировано новое определение информационной архитектуры предприятия. Исследована роль архитектуры в повышении эффективности бизнес-процессов предприятий. Определена проблема недостаточной исследованности вопроса построения ИТ-архитектуры на отечественных предприятиях.

***Ключевые слова:** архитектура предприятия, информационные технологии, архитектурный подход, бизнес-стратегия, ИТ-архитектура, информационная архитектура, архитектура приложений, технологическая архитектура*

APPROACHES TO BUILDING AN ENTERPRISE ARCHITECTURE

CHENAKAL V.A.,
Postgraduate
Department of Business Informatics,
SEE HPE «Donetsk National University».
Donetsk, Donetsk People's Republic

The architecture of the enterprise and its main elements are described in the article. The main approaches to defining of the enterprise architecture are studied, their advantages and disadvantages are considered. A new definition of enterprise information architecture is formulated. The role of architecture in improving the business processes efficiency of enterprises is researched. The problem of insufficient research of the issue of domestic enterprises IT-architecture building is determined.

Keywords: *enterprise architecture, information technology, architectural approach, business strategy, IT-architecture, information architecture, application architecture, technological architecture*

Постановка задачи и актуальность. На протяжении последних лет значение информационных технологий (ИТ) продолжает расти. На текущий момент информационные системы играют важную роль в работе любой организации. Ни одно крупное предприятие не в состоянии обойтись без применения компьютерной техники, программного обеспечения, информационных систем разных видов и специалистов, которые настраивают их бесперебойную и удобную работу. Однако, несмотря на все преимущества ИТ, их применение на практике сопряжено с рядом проблем и трудностей. Информационные технологии постоянно совершенствуются и усложняются. Положительные аспекты от использования информационных технологий в бизнесе затеняются новыми рисками и проблемами. Решить многие из этих проблем позволяет применение архитектурного подхода, важную роль в котором играет изучение теоретических и методологических аспектов внедрения архитектурных решений, оценки рисков и условий построения архитектуры предприятия и изучение её составляющих, в том числе – информационной архитектуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой формирования архитектуры предприятия занимались различные отечественные исследователи, в том числе Е.П. Зараменских, М.Ю. Арзуманян, А.В. Данилин [1], А.И. Слюсаренко [1], В.А. Галкин, К.Е. Самуйлов [2], С.М. Авдошин [3], В.И. Ананьин [3], М.С. Павлов, Д.В. Кудрявцев [4], О.В. Логиновский [5], М.И. Нестеров [5], В.Р. Синельникова, С.В. Краснов, О.Л. Королёв, Л.И. Зими́на [6], Л.И. Ефремова [6], И.Н. Лещаков и многие другие. Данной проблематикой занимался также и ряд зарубежных учёных, в том числе Дж. Захман [12], Р. Сешнс, Э. Малон и др. Несмотря на многообразие исследований, следует отметить наличие в существующих подходах к изучению архитектуры предприятия определённых недостатков. В частности, в отечественной литературе остаётся сравнительно малоисследованным вопрос информационной архитектуры. Практическое внедрение архитектуры предприятия на отечественных предприятиях также пока редкость. Последние тенденции стремительного развития информационных технологий обуславливают актуальность исследования данной проблемы.

Цель статьи – изучение существующих подходов к построению архитектуры предприятия.

Изложение основного материала исследования. Начало системным разработкам в сфере архитектуры предприятия было положено в 80-х годах XX в. [4]. Первой из широко известных методологий построения архитектуры предприятия стала модель Захмана, опубликованная Джоном Захманом в 1987 г. В созданной Захманом модели приводится контекст для описания различных представлений архитектуры разрабатываемой системы [12]. Данная методология постоянно развивалась и с течением времени легла в основу иных методологий, в том числе StrategicArchitectureModel (SAM), The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Enterprise Architecture Planning (EAP) и

многих других. Несмотря на существующие между данными методологиями различия, все они так или иначе связаны с понятием архитектуры предприятия.

В настоящий момент существует ряд широко используемых определений понятия «архитектура предприятия», однако ни одно из них не является общепринятым. В ранних работах архитектура предприятия зачастую понималась как технологическая архитектура или архитектура, определяющая инфраструктуру информационной системы [4]. Многие современные определения делают акцент на информационной стороне архитектуры предприятия. Одно из наиболее распространённых определений сформулировано следующим образом: «Архитектура предприятия – информационная основа его корпоративной структуры. У неё две основные цели: во-первых, дать подробное системное описание организации для поддержания порядка её функционирования, и, во-вторых, иметь стратегический план развития компании, учитывающий существующее внешнее окружение компании и её техническую и технологическую оснащённость» [7]. Впрочем, существуют и другие подходы к трактовке понятия архитектуры предприятия. В предложенной компанией Gartner концепции архитектура предприятия определяется как «процесс перевода видения и стратегии бизнеса в эффективное изменение компании посредством создания, обсуждения и улучшений ключевых требований, принципов и моделей, которые описывают будущее состояние компании и делают возможным её развитие» [7]. Данная интерпретация архитектуры предприятия выглядит вполне разумной, однако с нашей точки зрения, более обоснованным представляется определение, приведённое в работе К.Е. Самуйлова. В соответствии с этим определением, архитектура предприятия – это «всестороннее описание (модель) всех его ключевых элементов и связей между ними (включая бизнес-процессы, технологии и информационные системы), а также процесс поддержки изменения бизнес-процессов предприятия со стороны информационных технологий» [2].

Текущая архитектура (модель as-is) и целевая архитектура (модель to-be) позволяют описать, соответственно, начальное и конечное состояние предприятия – как до, так и после внесения изменений в его структуру, безотносительно самого процесса изменений. В динамике архитектура предприятия включает в себя планы миграции. План миграции представляет собой «логически связанный цельный план действий и скоординированных проектов, которые нужны для преобразования текущей архитектуры в целевую архитектуру» [1]. Процесс перехода от текущей архитектуры предприятия к целевой архитектуре переводит предприятие на новую спираль развития. Поэтому архитектуру предприятия вполне возможно охарактеризовать жизненным циклом, который имеет определённое сходство с жизненным циклом информационных систем.

Существует два принципиально различных подхода к разработке архитектуры предприятия и её составляющих:

1) подход «сверху-вниз» предполагает достаточно широкий охват проблем и точное следование формальному процессу и формальным процедурам. Работа в рамках подхода «сверху-вниз» начинается со сбора информации, необходимой для описания различных слоёв текущей

архитектуры. Затем следует этап, который связан с описанием и реинжинирингом бизнес-процессов, консолидацией прикладных систем, выстраиванием архитектуры данных и, наконец, стандартизацией технологической архитектуры. Подход «сверху-вниз» более распространён в государственном секторе [8];

2) подход «снизу-вверх», когда процесс начинается со стандартизации инфраструктурных технологий, а затем развивается в направлении решения проблем более высокого уровня. На конечном этапе решаются проблемы, связанные с бизнес-архитектурой [5]. Подход «снизу-вверх» более распространён в частном секторе.

У каждого из этих двух подходов есть свои достоинства и свои недостатки. Практический выбор между ними зависит от особенностей и нужд конкретной организации. Нередко используется смешанный вариант, сочетающий черты обоих подходов.

Сравнение достоинств и недостатков данных подходов представлено в табл. 1.

Таблица 1

Достоинства и недостатки подходов «снизу-вверх» и «сверху-вниз»

Подход	Достоинства	Недостатки
1	2	3
Снизу-вверх	<ul style="list-style-type: none"> -Заметны практические результаты применения подхода на предприятии. -Участники процессов входят в состав группы разработки и, как следствие, не оказывают противодействия. -Критические управленческие трудности преодолеваются в первую очередь. -Нет нужды сразу набирать для построения архитектуры большую команду. -Благодаря технической направленности проекта сразу решаются технологические задачи процесса разработки архитектуры. -Сложность проекта растёт постепенно. -Экономия затрат упрощает обоснование связанных с архитектурой организационных структур и процессов 	<ul style="list-style-type: none"> -В ходе реализации проекта создаются структуры управления архитектурой, нацеленные на контрольные функции. -Первоначальная техническая направленность проекта усложняет его распространение на сферы, связанные с бизнесом. -Невозможность одновременно охватить много сфер деятельности – некоторым областям, нуждающимся в улучшении, уделяется внимание не сразу.
Сверху-вниз	<ul style="list-style-type: none"> Практически сразу: -Создаётся ясное и цельное видение существующей ситуации в организации. -Чётко формулируются нужды и проблемы бизнеса. -Обеспечиваются большие масштабы работ в силу поддержки высшего руководства 	<ul style="list-style-type: none"> -Процесс часто принимает достаточно абстрактный характер. -Может показаться, что единственный результат работ – ненужные бумажки. -Маловероятно появление заметного результата на начальном этапе работ. -Сбор информации требует много времени, что замедляет появление структур управления архитектурой. -Для использования ряда методологий необходимо наличие опыта или дополнительного обучения реинжинирингу

Источник: составлено автором на основе [5, 8]

В настоящий момент отсутствует единый общепринятый подход к формированию состава и структуры архитектуры предприятия. Тем не менее, существует несколько наиболее распространённых подходов к обоснованию отдельных элементов архитектуры предприятия. Выделение этих элементов, как правило, совпадает с процессом формирования или описания архитектуры предприятия в соответствии с выбранной методологией построения (модель Захмана, методология TOGAF и так далее).

Можно выделить три наиболее распространённых подхода к выделению составных частей архитектуры предприятия. В соответствии с традиционным подходом, который исторически появился самым первым, архитектура предприятия предстаёт в виде следующих трёх слоёв:

1. Корпоративная миссия, стратегия, цели и задачи – определяют основной вектор направления развития предприятия, что позволяет сформулировать основные направления его развития и определить стратегические цели и задачи.

2. Бизнес-архитектура – на основании миссии, стратегии развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые бизнес-процессы, информационные и материальные потоки, сервисы поддержки этой архитектуры.

3. ИТ-архитектура (информационно-технологическая архитектура, системная архитектура, архитектура информационных систем) «определяет совокупность технологических и технических решений для обеспечения информационной поддержки работы предприятия в соответствии с концепциями и правилами, определёнными его бизнес-архитектурой» [6].

Со временем ИТ-архитектуре и её составным частям стали придавать большее значение. По этой причине на текущий момент помимо традиционного сформировались и иные подходы. В рамках подхода, который целесообразно назвать организационным, предполагается, что в состав архитектуры предприятия входит от 3 до 7 основных элементов [4] (слоёв, предметных областей, доменов), которые раскрывают архитектурные аспекты, исходя из потребностей функционирования предприятия, обеспечивая при этом технологии различных видов для реализации конкретного решения бизнес-проблемы. Количество архитектурных слоёв варьируется в различных методиках, однако во всех методиках так или иначе выделяются такие базовые уровни архитектуры предприятия, которые отражают логику бизнеса в целом и логику функционирования используемых средств, а именно:

1. Бизнес-архитектура. «Описывает деятельность предприятия с точки зрения осуществления его ключевых бизнес-процессов» [4]. В рамках данного подхода включает в себя корпоративную миссию, стратегию, цели и задачи.

2. Архитектура приложений. Определяет, какие прикладные программы используются и должны использоваться в будущем для управления корпоративными данными и для поддержки бизнес-функций.

3. Технологическая архитектура (системная архитектура). Обуславливает, какие обеспечивающие технологии (программное обеспечение, коммуникации и сети) нужны для создания рабочей среды, управляющих данными и обеспечивающих бизнес-функции приложений.

4. Информационная архитектура (называемая также архитектурой информации и архитектурой данных). Информационная архитектура определяет,

какие данные необходимы для осуществления бизнес-процессов, для обеспечения стабильности и возможности долговременного применения данных в пользовательских программах. Таким образом, она обеспечивает связь бизнес-архитектуры и архитектуры приложений.

В рамках организационного подхода архитектура информации, архитектура приложений и технологическая архитектура выступают в качестве составляющих ИТ-архитектуры. Как правило, данных слоёв вполне достаточно для решения поставленных целей. Однако, в зависимости от того, насколько актуально решение тех или иных проблем и специфики предприятия, домены архитектуры могут определяться иначе [4]. Например, некоторые исследователи выделяют такие домены:

1) архитектуру интеграции, определяющую инфраструктуру для интеграции различных данных и приложений;

2) сетевую архитектуру, определяющую правила, описания и стандарты, связанные с применяемыми на предприятии коммуникационными и сетевыми технологиями [6];

3) архитектуру информационной поддержки – описывающую логику применения необходимой для работы предприятия информации [3]

Следующий, менее распространённый подход, который целесообразно назвать информационным, связан с растущей в последние годы ролью информационной архитектуры [6]. Отдельные авторы, например [9], прежде всего, разделяют архитектуру предприятия на бизнес-архитектуру и информационную архитектуру. Понятие «информационная архитектура» в данном случае интерпретируется как «корпоративная информационная система, включающая в себя прикладные программы и технические средства их проектирования и доведения до конечных пользователей в бизнес-подразделениях предприятия».

В новой трактовке, предлагаемой в данном подходе, понятие «информационная архитектура» включает в себя принципы систематизации информации и навигации по ней для помощи в поиске и обработке нужных знаний [6]. Для разрешения возникшего противоречия между традиционной и новой трактовкой термина «информационная архитектура» был введён термин «архитектура знаний».

Архитектура знаний отражает правила и структуры организации информации, которые обеспечивают эффективность предоставления нужных сведений лицу, принимающему решения, и таким образом позволяют повысить эффективность его действий. Иную часть, отвечающую за технологию и приложения, называют корпоративной информационной системой [6].

Наиболее существенные расхождения между описанными выше подходами касаются понятия информационно-технологической архитектуры (ИТ-архитектуры) и понятия информационной архитектуры, которые являются важной частью архитектуры предприятия.

Некоторые распространённые определения ИТ-архитектуры предприятия приведены в табл. 2.

Какое определение будет использовано автором зависит от выбранного конкретного подхода к разработке архитектуры предприятия. Как уже было

сказано выше, можно выделить три основных подхода к построению архитектуры предприятия и выделению её основных компонентов:

- 1) традиционный – как констатация имеющихся подсистем управления;
- 2) организационный – как логика функциональных уровней управления;
- 3) информационный – как модель действующих информационных потоков (как отражение движения данных и связей между компьютерами).

Таблица 2

Определения ИТ-архитектуры

Автор	Определение
Горст А.В., Лещаков И.Н.	«ИТ-архитектура предприятия – совокупность методов и средств создания, внедрения и сопровождения элементов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечение их совместной согласованной эффективной и непрерывной работы»
Данилин А.В. , Слюсаренко А.И.	«ИТ-архитектура предприятия представляет собой совокупность технических и технологических решений для обеспечения эффективного функционирования бизнес-процессов предприятия в соответствии с правилами и концепциями, определяемыми бизнес-архитектурой»
Определение СОБИТ (4.1)	«Enterprise architecture for IT-Description of the fundamental underlying design of the IT components of the business, the relationships amongst them and the manner in which they support the organisation's objectives»
Unified Architecture Method	«IT architecture is the description of the current or future structure and behavior of an organization's processes, information systems, personnel, and organizations, aligned with the organization's core business goals and strategic direction»
Захман Дж.	«A set of design artefacts, or descriptive representations, that are relevant for describing an object such that it can be produced to requirements (quality) as well as maintained over the period of its useful life (change)»
Зинина Л.И . и др.	Вместо ИТ-архитектуры – информационная архитектура. «Информационная архитектура описывает предприятие со стороны технических и информационных понятий, таких как аппаратные и компьютерные средства, средства обратной связи, программное обеспечение, защита и безопасность»
TOGAF	«Architecture has two meanings depending upon its contextual usage: 1) A formal description of a system, or a detailed plan of the system at component level to guide its implementation. 2) The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time»

Источник: *составлено автором на основе [1, 6, 7, 10, 11, 12, 13]*

У каждого из этих подходов есть свои достоинства и недостатки. Исторически традиционный подход явился первым и долгое время был наиболее распространённым, но с течением времени уступил позиции организационному в силу его большей детальности и гибкости. С нашей точки зрения, наиболее целесообразным в большинстве случаев видится применение организационного подхода в сочетании с использованием отдельных элементов информационного подхода, в частности – расширением

роли информационной архитектуры при сохранении выделения основных слоёв организационного подхода. При этом целесообразно дать информационной архитектуре следующее определение: Информационная архитектура предприятия – слой архитектуры предприятия, описывающий информационную модель предприятия. Информационная архитектура содержит набор методик и инструментов, позволяющий описать наборы, виды и характеристики данных, создаваемых и изменяемых определёнными функциями предприятия. Информационная архитектура формируется на основе баз данных, хранилищ данных и информационных потоков.

Структура архитектуры предприятия в соответствии с предлагаемым авторским подходом приведена на рис. 1.

Вне зависимости от выбранного подхода к разработке архитектуры, в оптимальном варианте архитектура предприятия проектируется на этапе создания организации. К сожалению, на практике это происходит редко. В большинстве случаев к услугам информационных архитекторов прибегают уже в процессе работы предприятия [6].

Рис 1. Структура архитектуры предприятия (авторский подход)

В этом случае архитектура развивается одновременно с компанией. Применение архитектурного подхода позволяет значительно повысить эффективность бизнес-процессов и ИТ-составляющей предприятия. По оценкам аналитических агентств, актуальная и задокументированная архитектура предприятия даёт возможность сократить затраты на ИТ на 20-30%, в первую очередь за счёт сокращения дублирования работ, оптимизации состава систем, уменьшения расходов на интеграцию и ускорения реализации проектов по внедрению информационных технологий [9]. К сожалению, в России архитектурный подход на текущий момент не получил большого распространения на большинстве предприятий. В настоящее время

общеизвестным лидером в области архитектуры предприятия остаются Соединённые Штаты Америки, где доля компаний, внедривших в свои процессы архитектуру, составляет 38,5%. По всему миру данный показатель доходит до 29%. В России же данный показатель не превышает 4%, а сама тема архитектуры предприятия остаётся малоизученной в связи с трудностями адаптации зарубежных методов под реалии отечественных организаций [9]. Особенно малоисследованной остаётся тема информационной архитектуры.

Тем не менее, в последние годы по мере вызванного эпидемией перехода на дистанционный режим работы и возросших требований к информационным технологиям возрос и интерес к архитектурному подходу. Можно уверенно предсказать, что в будущем интерес к данной теме значительно увеличится.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, мы выяснили, что архитектура предприятия – система, в которой интегрируются слои, уровни и отдельные бизнес-процессы предприятия как целостной структуры с учётом задач его развития и технологических ограничений действующих информационных систем. Внедрение архитектурного подхода позволяет существенно повысить эффективность деятельности предприятия.

В условиях эпидемии и вызванных ею изменений в экономике, применение архитектурного подхода в образовательной сфере представляет большой интерес в связи с растущей актуальностью использования информационных технологий. Значительный интерес представляет применение архитектурного подхода для повышения эффективности учебного процесса в образовательных организациях. Особенно важно эффективное функционирование ИТ-архитектуры высших учебных заведений, поскольку они представляют собой сложные информационные объекты, с большим количеством взаимосвязанных и взаимозависимых информационных потоков, пронизывающих процессы по всем видам деятельности [5]. По этой причине в рамках дальнейших исследований планируется изучение вопроса разработки информационной архитектуры университета.

Список использованных источников

1. Данилин А.В. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия / А.В. Данилин, А.И. Слюсаренко. – М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2013. – 504 с.

2. Самуйлов К.Е. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении телекоммуникационными компаниями / К.Е. Самуйлов, А.В. Чукарин, Н.В. Яркина. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 442 с.

3. Авдошин С.М. Управление информатизацией предприятия с использованием архитектурных подходов. Книга 1: Формирование и оценка архитектуры предприятия / С.М. Авдошин, В.И. Ананьин, Е.Ю. Песоцкая, А.В. Чернов. – М.: Издательство АСИТЭКС, 2018. – 468 с.

4. Кудрявцев Д.В. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса / Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян. – Российский журнал менеджмента. – 2017. – № 2. – С. 193-224.

5. Логиновский О.В. Применение методов архитектурного подхода в развитии информационной системы крупного вуза / О.В. Логиновский, М.И. Нестеров, А.Л. Шестаков. – Вестник Южно-Уральского государственного университета. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2013. – Выпуск 13. – № 4. – С. 150-153.

6. Зинина Л.И. Корпоративные информационные системы в архитектуре предприятия / Л.И. Зинина, Л.И. Ефремова. – Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2018. – № 3. – С. 132-138.

7. Загорная Т.О. Структурные характеристики информационной архитектуры предприятия / Т.О. Загорная, В.Л. Панова. – Экономика. – 2015. – С. 1-16.

8. Направления разработки архитектуры: «сверху-вниз» или «снизу-вверх» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://intuit.ru/studies/courses/995/152/lecture/4240?page=4> (дата обращения: 02.11.2021).

9. Зайцева Н.В. Механизм моделирования информационной архитектуры предприятия / Н.В. Зайцева. – Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11). – С. 59-64.

10. Лещаков И.Н. Архитектура информационной системы предприятий / И.Н. Лещаков. – Молодой учёный. – 2017. – № 21 (155). – С. 13-16.

11. Карпенко С. Применение модели Захмана для проектирования ИТ-архитектуры предприятия / С. Карпенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.management.com.ua/ims/ims177.html>

12. Zachman John A. Enterprise architecture: The issue of the century / Database Programming and Design. – 1997. – Vol 10 (3). – P. 44-53.

13. The Open Group, TOGAF® 9.1, 2011. [Electronic data]. – Mode of access: <http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch> [Accessed 2021.10.04].

УДК 338.431

DOI

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМАТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

САВРАНСКАЯ Я.В.,

старший преподаватель

**ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика;**